

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WOLFRAM ALPHA В КУРСЕ АЛГЕБРЫ 8 КЛАССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ»

НУСЕНОВА ДИНАРА АЙМАХАНҚЫЗЫ

Студент Казахского Национального женского педагогического университета
6B01501-Математика

Научный руководитель - ИСКАКОВА АКЖОЛТАЙ КУРМАНТАЕВНА
Алматы, Казахстан

На уроках математики использование прикладных программ ограничено, в то время, как проектная деятельность обучающихся тесно связана с использованием компьютерных программ, информационных технологий обработки информации. Множество задач из курса алгебры можно решить быстрее и нагляднее с использованием математического пакета Wolfram Mathematica.

В школьном курсе алгебры для визуализации при изучении некоторых тем возникает необходимость построения графиков функций. В курсе 8 класса недостаточно времени отводится для решения задач графическим способом [1].

Цель работы. Определить эффективность использования Wolfram Mathematica (Wolfram Alpha) при изучении темы «Квадратные уравнения» в курсе алгебры 8 класса. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: рассмотреть теоретические основы решения квадратных уравнений, разработать серию практических заданий с использованием математического пакета, а также экспериментально проверить влияние данного программного обеспечения на качество усвоения материала учащимися.

Ключевые слова. Wolfram Mathematica, (Wolfram|Alpha), квадратные уравнения, интеллектуальные информационные системы, дискриминант, методика обучения, индивидуально-дифференцированный подход [2].

В школьной программе математики 8 класса учащиеся знакомятся с одной из центральных тем курса алгебры – квадратными уравнениями. В процессе изучения данной темы возникает необходимость решения квадратных уравнений и нахождения их корней. Для изучения свойств квадратных уравнений Wolfram|Alpha предлагает широкие возможности. Этот пакет позволяет производить различные символьные вычисления, например, преобразовывать алгебраические выражения, раскладывать квадратный трёхчлен на множители и вычислять дискриминант. Для этого используется ряд встроенных функций. В данной работе мы исследуем доступность и удобство этой системы для пользователя - школьника. В качестве примера рассмотрим алгоритмы решения квадратных уравнений с помощью Wolfram|Alpha [3].

Уравнение вида $ax^2 + bx + c = 0$, ($a \neq 0$) называется квадратным уравнением. Здесь a, b, c – некоторые числа, a - называется первым коэффициентом, b - вторым коэффициентом, c - свободным членом, x – переменной. Квадратное уравнение называют еще уравнением второй степени так как его левая часть есть многочлен второй степени [4].

Квадратные уравнения делятся на приведенные квадратные уравнения и неприведенные квадратные уравнения. Уравнение вида $x^2 + px + q = 0$ называется приведенным квадратным уравнением. Квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$, где $a \neq 0, a \neq 1$ называется неприведенным квадратным уравнением. Квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$), в котором хотя бы один из коэффициентов b или c равен 0, или оба коэффициента равны нулю, называется неполным квадратным уравнением [5]. Любое неприведенное квадратное уравнение можно привести к приведенному квадратному уравнению, сократив на число $a \neq 0$, тогда $p = \frac{b}{a}; q = \frac{c}{a}$.

В системе Wolfram Alpha для нахождения корней квадратного уравнения пользователи чаще всего используют специальный префикс *Solve*. Данная команда позволяет найти как действительные, так и комплексные корни уравнения, представляя результат в пошаговой форме. Однако возможности системы не ограничиваются только этим префиксом [6].

$$x^2 + 3x + 2 = 0$$

$$\text{Solve } x^2 + 3x + 2 = 0$$

$$\text{Решение: } x^2 + 3x + 2 = 0$$

$$a = 1, b = 3, c = 2$$

$$D = b^2 - 4ac = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-3 \pm 1}{2 \cdot 1}$$

$$x_1 = -2; x_2 = -1.$$

Рис.1

Если пользователь введёт выражение с одной переменной без префикса *Solve*, Wolfram|Alpha автоматически отобразит не только корни уравнения, но и ряд дополнительных характеристик, связанных с ним. В частности, система предоставляет следующие сведения:

- дискриминант квадратного трёхчлена;
- разложение трёхчлена на множители;
- график квадратичной функции;
- приближённые значения корней;
- результаты проверки по теореме Виета [7].

Рис.2

Заключение. В ходе данной работы были изучены возможности использования математического пакета Wolfram Mathematica (Wolfram|Alpha) при изучении темы «Квадратные уравнения» в 8 классе курса алгебры. Освоены методики решения квадратных уравнений посредством данного программного обеспечения, проанализированы их эффективность и доступность.

–В ходе исследования показано, что пакет Wolfram Mathematica является эффективным инструментом для решения квадратных уравнений. Данная программа оказывает большую помощь учителю при подготовке вариантов заданий, проверке ответов учащихся и в качестве наглядного пособия на уроках [8]. При решении квадратных уравнений в системе Wolfram|Alpha использование префикса *Solve* позволяет быстро находить корни, в то время как ввод выражения без префикса предоставляет дополнительные характеристики: дискриминант, разложение на множители, проверку по теореме Виета. Это помогает учителю разрабатывать задания различного уровня сложности и способствует более глубокому пониманию темы учащимися [9].

–Применение интеллектуальной информационной системы WolframAlpha в образовательном процессе выступает одним из ключевых факторов, позволяющих реализовать индивидуально-дифференцированный подход и способствующих развитию самостоятельности обучающихся. Важной особенностью WolframAlpha является его доступность через мобильные устройства, что дает возможность использовать систему в любое время и в любом месте [10].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Горбачев И.А. Прикладная среда математического пакета Wolfram Mathematica (Wolfram Alpha) на уроках 7 и 8 классов 2022.
2. Orhani S. Evaluation of the Effectiveness of the "Mathematica Application" in Examining and Graphing Quadratic Functions 2023.
3. Sánchez León J. Mathematica Beyond Mathematics: The Wolfram Language in the Real World, 2-басы (Second Edition) 2017.
4. Шыныбеков А.Н. Алгебра 8 класс учебник 2018.
5. Абылкасымова А.Е. Алгебра 8 класс учебник 2018.
6. <https://www.wolframalpha.com>
7. <https://www.wolfram.com/language/fast-introduction-for-math-students/ru/entering-input/>
8. Abramovich S. Using Wolfram Alpha with Elementary Teacher Candidates: From More Than One Correct Answer to More Than One Correct Solution 2021.
9. Вавилов Н.А., Халин В.Г., Юрков А.В. Mathematica для нематематика 2021.
10. Ильяшева Г.И., Исакова А.Т., Карымсаков Ж.Ж., Атаев Е.К. Білім беруде интеллектуалды акпараттық жүйелерді қолданудың бір мүмкіндігі 2016.